

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14166930>

ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Т.И.Шукуров

Ассистент Самаркандского института экономики и сервиса

***Аннотация:** В данной статье раскрыты проблемы и основные направления обеспечения населения нашей страны качественными продуктами питания и безопасности пищевых продуктов.*

***Ключевые слова:** Продовольственная безопасность, сельскохозяйственная продукция, экологически чистая продукция, стабильность, мир, население, голод, производство.*

Мир шкала населения повысился идти не только еда продукты, социально-экономический случаи слишком серьезный эффект шоу. безопасность очень широкий значение концепция будучи первым в соответствии независимый государства другой в штаты точно еда продукты относительно зависит, то есть подчиненный что это не так означает Также население необходимость физиологический стандарты подходящий соответственно потребление товары с достаточно уровень предоставить иметь в виду держит

ООН из Еда и деревня экономика организация и Весь мир Здоровье Сохранять организация информация согласно настоящему в то время из 840 миллионов в мире больше, чем человек, то есть почти каждый 8 человека один сыт по горло не ем Большинство последний исследования пока планета населения 30% от увеличивается сыт по горло не ем из-за самый основной микроэлемент и витамины отсутствие от проблемы страдания курение 52 в стране голода «серьезный», «захватывающий» степени примечание сделанный показывает. От голода страдания курение населения большинство, то есть, 520 миллион избыток Азиаты что подчеркивать это допустимо.

Население число быстрый повысился собираюсь еда продукты работа выпускать возможности быть ограниченным из-за много страны население хорошее качество еда с предоставлять проблема основной к проблеме крутится.

Узбекистан Республика в годы независимости Деревня экономика в поле очень большой достижения передать вошел, в том числе деревня экономика продукты работа выпускать размер 2 равный повысился.

В нашей стране еда безопасность обеспечение граждан здоровье и его жизнь улучшение общества социально-экономический ситуация стабильный развитие, национальный безопасность и страна независимость стабильный сохранять основной направления одному стал В этом отношении В республике население хорошее качество еда продукты с стабильный обеспечение , деревня экономика продукты производители поддержка – поддерживать в соответствии с стратегический с точки зрения целеустремленный и последовательный меры сделанный увеличивается .

Узбекистан Республика Президент Шаукат Миромонвич Мирзиёев к 2017 год 7 февраля подписано «2017-2021 в годах Узбекистан Республика разработка 5 та приоритет направления в соответствии с Действия стратегия » о Указ экономика разработка и либерализации приоритет направления слишком еда безопасность отдельно внимание ориентированный , структурный изменения углубление и деревня экономика работа выпускать последовательный развивать , страна еда безопасность более укрепление , экологический чистый продукты работа выпускать расширять , сельскохозяйственного сектора экспорт потенциал значительный уровень увеличивать приоритет задача как отмечено .

Президент на 2019 год намеревался самый важный приоритет задачи о Высокий Сборка В петиции « Деревня на ферме от реформ цель экономическая выгода чтобы увидеть с вместе с едой безопасность предоставлять и люди благополучие от повышения состоит из тот факт, что примечание сделанный в соответствии с Министры Суд "2019 - 2024 год в годах в нашей стране еда - еда безопасность предоставлять национальный программа подтверждение о ” ги решение проект работа выпущено. решения производительность сегодняшней в день в нашей стране еда безопасность в обеспечении программа действие существование услуга делает

этом отношении следующее еда безопасность обеспечения основной направления достиг определяется как:

- еда безопасность в поле архитектурный и юридический база улучшение;
- деревня на ферму намеревался земли и вода ресурсы разумный использовать

- основной вроде деревня экономика и еда продукция, сырье внутренний работа выпускать стабильный разработка;
- животноводство, птицеводство, рыбалка поле стабильный разработка, продукт работа выпускать объемы увеличивать, еда база укрепление;
- деревня экономика и еда продукты работа выпускать ниже структура улучшить
- еда продукты безопасность предоставлять;
- население все слои еда продукты с быть предоставлено для экономический возможности увеличить
- еда безопасность предоставить состояние к чтобы помещать и контроль делать

Специалисты подчеркнуть в соответствии с 2022 год январь-сентябрь месяцы деревня, лес и рыбалка экономика продукция (услуги). общий объем 248,6 трлн. сум или 2021 год подходящий к периоду по сравнению с 3,6 % к увеличился

В нашей стране сделанный увеличивается реформ подарок этап выращивание фруктов и овощей длинный в течение определенного периода времени стабильный разработка предоставление сеть эффективность увеличивать через еда продукты был требовать удовлетворить, его безопасность предоставлять, экспортировать расширять и наших людей свадьба условия давать возможность дает

Население хорошее качество еда продукты с достаточно уровень предоставлять страна еда безопасности один часть считается Население основной еда типы был потребности удовлетворить еда цена и качество гармония предоставлять и еда безопасность состояние к гарантированный социально-экономический разработка основной из условий это один

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Узбекистан Республика ПФ-4947 Президентта «Узбекистан» Республика более разработка в соответствии с действия стратегия о". Указ. Ташкент ш. 2017 год 7 февраля.
2. Узбекистан Республика Президент 2019 год для намеревался самый важный приоритет задачи о Высокий Сборка Письмо-обращение . 28.12.2018.
3. Ахмедова Д.М., Изомов Н., Ахмедов Р., Рудиева Н. (2022). Среда в защите напрасно тратить проблема *Восточный ренессанс: инновационный, образовательный, естественные и социальные науки*, 2 (10-2), 696-702.
4. Ахмедова, Д. М., Турдиева , Н. (2021). Био экологический характеристики из климатический пейзаж растения из фергана город. *Академия: международный многопрофильный исследовать журнал*, 11 (4), 1390-1394.
5. Ахмедова Д., Турдиева Н. (2022). Агротехника декоративного дерева и кустарник забота. *Журнал из академический исследованиеи тренды образовательныйнауки*, 1 (11), 11-18.
6. Ahmedova, D. M., Mirzayeva, U. M. (2022). Application of modern pedagogical technologies in the education system. *Экономика и социум*, (4-1 (95)), 23-25.